

AZƏRBAYCANDA KİÇİK SAHİBKARLIĞIN İNNOVATİV MODELƏRİ

Xülasə

Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik inkişaf etməkdədir. Bu inkişaf isə əlbəttə ki, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bilavasitə əlaqədardır. Hazırda innovasiya bu gün ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri olmaqla demək olar ki, bütün sahələri əhatə edir.

Keçən əsrin əvvəlindən başlayaraq inkişaf etmiş ölkələr bu məsələni öyrənir və ölkənin innovasiya potensialını artırmağa çalışırlar. Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan ölkələr isə bu ölkələrin təcrübəsindən faydalanmaqla kiçik sahibkarlığın innovativ modellərinə daha çox şərait yaratmağa çalışır. Çünki, kiçik və orta sahibkarlara nə qədər münbit şərait yaradılsa ölkənin paytaxtı ilə yanaşı regionlarında da yüksək inkişafa nail olmaq olar.

Hər bir ölkənin məqsədi innovasiya potensialını artırmaqdır. Biz də bu məqalədə məhz ölkəmizdə kiçik sahibkarlığın innovativ modelləri mövzusunun tədqiqatına cəlb edərək araşdırmağa çalışmışıq.

Açar sözlər: kiçik sahibkarlıq, innovativ model, biznes, innovasiya potensialı, milli biznes, innovasiya iqtisadiyyatı.

INNOVATIVE MODELS OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN AZERBAIJAN

Abstract

The Azerbaijani economy is developing dynamically. This development is, of course, directly related to the application of new technologies. Currently, innovation is one of the most discussed topics today, covering almost all areas.

Since the beginning of the last century, developed countries have been studying this issue and trying to increase the country's innovation potential. Developing countries like Azerbaijan, taking advantage of the experience of these countries, are trying to create more conditions for innovative models of small entrepreneurship. Because the more favorable conditions are created for small and medium-sized entrepreneurs, the higher development can be achieved not only in the capital of the country, but also in its regions.

The goal of every country is to increase its innovation potential. In this article, we have tried to investigate the topic of innovative models of small entrepreneurship in our country by involving it in research.

Keywords: small business, innovative model, business, innovation potential, national business, innovation economy.

Giriş

Hazırda dünyada 4-cü sənaye inqilabı baş verməkdədir. Bu prosesi müşayiət edən əsas elementlər isə innovasiyalar, yeni ideyalar, texnologiyalar, yeni idarəetmə modelləri və s.-dir. İnkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatları tamamilə yeni iqtisadi formatlara transformasiya olunur, daha da güclənir və daha da inklusiv olurlar.

Bazar iqtisadiyyatının prioritet istiqamətlərindən biri də kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsidir. Kiçik sahibkarlıqda innovativ modellər, texnologiyalarla yanaşı əhali və iş qüvvəsinin istehsal bacarıqlarının və fəallıqlarının artması ilə əlaqədardır.

İnnovasiya: iqtisadi və sosial sahələrdə əlavə dəyərli yen məhsulun istehsalı, mənimsənilməsi və istismarıdır. Yəni, məhsulların, xidmətlərin və bazarların yenilənməsi və genişləndirilməsi, yeni

istehsal üsullarının işlənib hazırlanması və yeni idarəetmə sistemlərinin yaradılmasıdır. Bu həm prosesdir, həm də nəticədir. (Edison, Əli və Torkar, 2013)

Müstəqil Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı iqtisadi inkişaf konsepsiyalarında aparıcı yer tutur və istehsal, istehlak və bölgü münasibətlərinin asanlaşdırılması üçün iqtisadi-təşkilati mexanizm rolunu oynayır. Ona görə də sahibkarlığın Azərbaycan modeli üzrə inkişafı milli iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətini, bu sahədə perspektivlərin inkişaf etdirilməsini, məhsuldar qüvvələrin təkmilləşdirilməsinin həyata keçirilməsini əhatə edir.

Kiçik və orta müəssisələrin iqtisadi fəaliyyəti cəmiyyətin sosial problemlərinin həllinə kömək edir, kiçik biznesin və region iqtisadiyyatının inkişafına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, ölkə daxilində məşğulluğun və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərir. Kiçik müəssisələrin rolu ucuz məhsul istehsalı və gəlirin artırılması ilə bitmir. Sahibkarlıq iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə struktur dəyişiklikləri üçün bələdçi və unikal təşəbbüs mexanizmidir. Bu dəyişiklik iqtisadi artımın katalizatoru kimi çıxış edir və məcmu məhsulun artımına təsir göstərir.

Bu kontekstdə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, mülkiyyətin özəlləşdirilməsi, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, bazar infrastrukturunun yaradılması, rəqabətin dəstəklənməsi və inkişafı, daxili və xarici bazarlara uyğun istehsalın inkişafı, iqtisadiyyatın strukturunun qurulması istiqamətində xeyli işlər görülüb və görülməkdə davam edir.

Qlobal təcrübə göstərir ki, kiçik biznes bazar iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır, iqtisadi artım tempini müəyyən edir, maddi, maliyyə və insan resurslarının daha səmərəli bölüşdürülməsini təmin edir.

1. Kiçik sahibkarlığın ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyəti

2003-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin davamçısı olan cənab İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra regionlarda sahibkarlığın inkişafı dövlət prioritetinə çevrilmişdir və 2004-cü ildən etibarən ardıcıl olaraq dövlət proqramları (2004-2008-ci illər, 2009-2013-cü illər, 2014-2018-ci illər, 2019-2023-cü illəri əhatə edən Regionların Sosial-iqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramları) regionlarda sahibkarlığın inkişafını xeyli sürətləndirmişdir. (5,6,7,8)

Qeyd edək ki, sahibkarlığın iqtisadi fəaliyyət forması kimi tarixi orta əsrlərə gedib çıxır və o dövrdə həm tacirlər, həm də sənətkarlar artıq kiçik sahibkarlıqla məşğul olurdular.

1990-cı illərdə sosializm sisteminin süqutu sahibkarlıq üçün şərait yaratdı. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafını bir neçə mərhələlərə bölmək olar: 1993-cü ilə qədər olan dövr, 1993-2003-cü illər, 2003-2015-ci illər, 2015-ci ildən bu günə qədər olan dövr.

2015-ci ildən sonra sahibkarlıq sahəsində Strateji Yol Xəritələri və Dövlət Proqramları qəbul edilib. Bu günə qədər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə milli iqtisadiyyat üzrə 12, o cümlədən 11 iqtisadiyyat üzrə Strateji Yol Xəritəsi təsdiq edilib. Bu sənədlərdən biri olan "Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi"ndə xüsusilə ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) vəziyyəti təhlil edilmişdir. Yol xəritəsi 2020-ci ilə qədər strateji baxışı, 2025-ci ilə qədər uzunmüddətli baxışı və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxışı əhatə edir. Yol xəritəsində yuxarıda qeyd olunan fikirlərdəki məqsədlərə nail olmaq üçün beş strateji hədəfi müəyyən edir. Bu strateji məqsədlərə kiçik və orta sahibkarlıq üçün biznes mühitinin və normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, onların maliyyə resurslarına səmərəli çıxışının təmin edilməsi, beynəlmilləşdirilməsi və xarici bazarlara çıxış imkanlarının artırılması daxildir. Hər bir məqsəd üçün prioritetlər, əsaslandırma və onların həyata keçirilməsini təmin etmək üçün görüləcək tədbirlər daxildir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iqtisadi inkişaf siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də özəl sektora hərtərəfli dəstəkdir. Prezidentin 31 iyul 2018-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu ləğv edilib və İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Sahibkarlığın İnkişafı Fondu publik hüquqi şəxs yaradılıb. Fondun qaydalarında sahibkarlara verilən kiçik kreditlər 50 min manat, orta həcmli kreditlər 1 milyon manat, iri həcmli kreditlər isə 10 milyon manat müəyyən edilib ki, kiçik, orta və iri kreditlərin ödəmə müddətləri

güzəştli dövr və kredit dövrünün birinci yarısı daxil olmaqla müvafiq olaraq 3 (üç) il, 5 (beş) il və 10 (on) il müəyyən edilmişdir.

Azərbaycan İxracın və İnvestisiyaların İnkişafı Fondu ölkədə sahibkarların ixrac potensialının artırılmasında, investisiya imkanlarının genişləndirilməsində, potensial tərəfdaşların tapılmasında, birgə əməkdaşlıq layihələrinin həyata keçirilməsində yaxından dəstək verir. Azərbaycanda və Türkiyədə keçirilən biznes forumlar yerli iş adamlarının tanıtılmasında, məhsulların beynəlxalq bazarlara çıxarılmasında, biznes müqavilələrinin imzalanmasında və beynəlxalq işgüzar əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynayır. İstər xarici investorlar, istərsə də yerli istehsalçılar Azərbaycanda biznes qurmaq və xarici bazarlara çıxmaq üçün AZPROMO-nun hüquqi məsləhət xidmətlərindən yararlanırlar.

Hökumət ölkə iqtisadiyyatına investisiya cəlb etmək üçün “açıq qapı” siyasəti yürüdür. Hazırda Azərbaycan hökuməti ölkədə iqtisadi islahatların davam etdirilməsi, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, qeyri-neft-qaz sektorunun inkişafı istiqamətində tədbirlər həyata keçirir. 2020-ci ildə Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən ümumi dəyəri 397 milyon manat olan 908 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsi üçün müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə sahibkarlara 126,9 milyon manat güzəştli kredit verilib. Bu kreditlər 2700-dən çox yeni iş yeri yaratmışdır. Verilmiş kreditlərin 57 faizi aqrar sektorun (istehsal və emal), 43 faizi sənaye məhsullarının istehsalı və emalı və digər sahələrin inkişafına yönəldilib. Qeyd edək ki, kreditlərin 79 faizi regionlara, 21 faizi isə Bakının qəsəbələrinə verilib. Güzəştli kredit alanların 99%-dən çoxunu mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri, 1%-dən azını isə iri müəssisələr təşkil edib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ildə müvafiq qərarı ilə mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri üzrə bölgü meyarları müəyyən edilmişdir. Bu meyarlara görə, illik gəliri 200 min manatadək və maksimum 1-10 işçisi olanlar mikro sahibkar hesab edilir; illik gəliri 200 min manatdan 3 milyon manata qədər olan və maksimum 11-50 işçisi olanlar kiçik müəssisələr hesab edilir; illik gəliri 3 milyon manatdan 30 milyon manata qədər olan və maksimum 51-250 işçisi olanlar orta sahibkarlar hesab edilir; illik gəliri 30 milyon manatdan çox olan və işçilərinin sayı 250-dən çox olanlar iri müəssisələr hesab edilir.

Onu da qeyd edək ki, Avropa ölkələrində bütün müəssisələrin 93%-də 10 nəfərdən az işçi çalışır. Mikro, kiçik və orta müəssisələr ümumi işçilərin 67%-ni təşkil edərək ümumi əlavə dəyərin 58%-ni təşkil edir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, müəyyən vergi güzəştlərinin yaradılması sərmayələri təşviq edən əsas amildir.

Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı, inkişaf etmiş ölkələrdən heç də geri qalmır və MDB-nin aparıcı ölkələri sırasındadır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələrin əksəriyyətini (89%) fərdi sahibkarlar təşkil edir. 2019-cu ildə ölkədə çalışan əcnəbilərin sayı mikro müəssisələrdə 349, kiçik və orta sahibkarlıqda müvafiq olaraq 692 və 1589 nəfər olub. Rəsmi rəqəmlərdə göstərilir ki, 2021-ci ildə Azərbaycanda çalışan əcnəbilərin sayı kəskin artıb. 2020-ci ildə ölkədə rəsmi iş icazəsi ilə cəmi 5 min 287 nəfər fəaliyyət göstərmişdir. Bir il ərzində bu rəqəm 2 min 411 nəfər və ya 46 faiz artaraq 7 min 698 nəfərə çatıb. 2024-cü ilin sonunda Azərbaycanda qanuni əsaslarla yaşayan əcnəbilərin sayı 184,8 min nəfər olub. Bu göstərici 2023-cü illə müqayisədə 18,9 min nəfər çoxdur.

Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar bu gün də müəyyən çətinliklər qalmaqdadır. Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, rəqabət qabiliyyətinin artırılması və məşğulluq üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, kiçik və orta sahibkarlığın Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payına və inkişaf etmiş ölkələrdə məşğulluğa nəzər salsaq görərik ki, Mikro, Kiçik və Orta Sahibkarlıq (KOS) iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Azərbaycanda adam başına düşən ÜDM həcmi hazırda (2025) 7077 manat təkil edir. ÜDM istehsalının strukturuna diqqət yetirsək görərik ki, burada 35% sənayenin, 10,1 % ticarətin, 7% nəqliyyat və anbar təsərrüfatının, 6,3 % kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılığın payına düşür.

Azərbaycanın bir neçə iqtisadi rayonunda kiçik və orta sahibkarlığa yaradılan şəraitə nəzər salmaq.

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi zamanı Azərbaycan dünyanın investisiya üçün ən cəlbedici ölkələrindən biri olub. Belə ki, 1995-2018-ci illər arasında Azərbaycana ümumilikdə 140 milyard dollar xarici investisiya cəlb edilib.

Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etməsi özü ilə iqtisadi əməkdaşlıq və investisiyalar üçün çoxsaylı imkanlar gətirib. Torpağın münbitliyini, xammal və təbii sərvətlərin zənginliyini nəzərə alaraq, yaxın gələcəkdə bu rayonlarda istehsalın 8 dəfə artacağı gözlənilir. Bu bölgə turizm üçün də mühümdür. Ölkə tikinti sektoru ilə yanaşı, sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sahələrində də investisiya imkanları təklif edir. Azərbaycan bu ərazilərin yaşayış üçün əlverişli mühitə çevrilməsi üçün sərmayə qoyuluşu ilə bağlı dost ölkələrlə danışıqlar aparmaqda davam edir. Hələlik bu ölkələrin Türkiyə, İtaliya, Məcaristan və s. olduğu bilinir. Azərbaycanla “Bir millət bir araya gələcək” şüarı ilə hərəkət edən Türkiyə Qarabağ bölgəsinin yenidən qurulmasına dəstək verir. Bölgəyə qoyulan 27 milyard dollarlıq sərmayə ilə 1,5 milyon insanın evlərinə qaytarılması planlaşdırılır.

KOBİA-nın dəstəyi ilə mikro, kiçik və orta sahibkarların hazırlanması üçün Qarabağda təlim və seminarların təşkili, qida təhlükəsizliyi, gömrük, vergilər, dövlət xidmətlərindən istifadə və maliyyə resurslarına çıxışla bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili, kiçik və orta sahibkarların müxtəlif tədbirlərdə iştirakına dəstək məqsədilə Bakıda və ölkənin digər bölgələrində keçirilən sərgi və festivallarda mikro və kiçik sahibkarların iştirakının təmin edilməsi, məhsul və xidmətlərin təşviqi və satışı, biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi mühüm addımlardandır.

Azərbaycan işğaldan azad edilmiş rayonların inkişaf etdirilməsi, milli iqtisadiyyata inteqrasiyası üçün səylərini əsirgəmədi, xüsusilə qeyri-neft sənayesinə milyonlarla dollar sərmayə qoymaqladır. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın sənaye potensialının inkişaf etdirilməsi məqsədilə yaradılmış Ağdam Sənaye Parkına sahibkarlar böyük maraq göstərirlər. Onlardan bir neçəsi ilə tanış olaq.

Müxtəlif növ sintetik xalçalar istehsal edəcək “Dadaş-N” MMC Ağdam Sənaye Parkında 2 hektar sahədə fabrik tikəcək. Investisiya dəyəri 9,5 milyon manat olan layihədə ildə 700 min kvadratmetr xalça istehsal olunacaq və 60 nəfər üçün daimi iş yeri yaradılacaqdır. İstehsal prosesində Belçika və Çin texnologiyalarından istifadə olunacaq. Məhsulları ölkə daxilində satmaqla yanaşı, şirkət Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) ölkələrinə də ixrac etməyi planlaşdırır.

“Vəliyev” MMC “Yığma dəmir-beton məmulatlarının istehsalı” layihəsini həyata keçirəcək. Layihədə körpülərin, sənaye binalarının və yaşayış binalarının tikintisi üçün nəzərdə tutulmuş digər məhsullarla yanaşı, ilkin gərginlikli dəmir-beton dirəklərin, tirlərin, trussların, döşəmə panellərinin, üfüqi novların, dəmir-beton dirəklərin, müxtəlif hasarların, kanalizasiya borularının, səki və divar daşlarının, yaşayış binaları üçün izolyasiyalı panellərin istehsalına da üstünlük verilir. Dəyəri 2,5 milyon manat olan layihədə ildə 200 min kvadratmetr dəmir-beton məmulatı istehsalı nəzərdə tutulub. Müəssisə 80 daimi iş yerinin yaradılmasına imkan verəcək. Şirkət türk və yerli texnologiyalardan istifadə edəcək və məhsulları ilk növbədə daxili bazarın tələbatını ödəyəcək.

“Smartpoint” MMC Sənaye Parkında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri (ilk növbədə günəş enerjisi) ilə işləyən işıqlandırma dirəklərinin və digər cihazların istehsalını təşkil edəcək. 9,1 milyon manat dəyərində olan layihədə ildə 40 meqavat gücündə 21 min işıq dirəyi və digər cihazların istehsalı nəzərdə tutulur. 1,3 hektarlıq Sənaye Parkında tikiləcək obyektə Türkiyə və İtaliya texnologiyalarından istifadə edilərək 80 daimi iş yeri yaradılacaq. “Smartpoint” MMC Sənaye Parkının rezidentlərinə təklif olunan bütün güzəştlərdən (tam infrastruktur və vergi güzəştləri) yararlanacaq. Obyekt artıq istifadəyə verilib.

“Ram International Transportation and Trade” MMC “Polimer məhsulları istehsalı” layihəsini həyata keçirəcək. Layihə müxtəlif növ böyük turba və iri plastik qabların istehsalını nəzərdə tutur. 3 hektar ərazidə yerləşən 10 milyon manatlıq layihə 500 daimi iş yerinin yaradılmasına imkan verəcək. Obyektin tikintisi başa çatdıqdan sonra 12 ay ərzində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Məhsulların daxili satışla yanaşı, Avropa və MDB ölkələrinə də ixracı planlaşdırılır.

“Ağ Tekstil” MMC “Uniforma, sifarişli və fərdi geyim istehsalı” layihəsini həyata keçirəcək. Layihə forma, xüsusi və fərdi geyimlərin istehsalını nəzərdə tutur. 5,5 milyon manat dəyərində olan

və 1 hektar ərazidə yerləşən obyektə 110 daimi iş yeri yaradılacaq. Obyektin tikintisi başa çatdıqdan sonra 12 ay ərzində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Məhsullar daxili bazarın tələbatını ödəmək üçün istifadə olunacaq.

“Metkons” MMC Sənaye Parkında havalandırma, yanğınsöndürmə avadanlıqları, müxtəlif metal məmulatlarının istehsalı üçün obyekt tikəcək. İnvestisiya dəyəri 1,9 milyon manat olan layihədə 45 daimi iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.

“Prof-Dam” MMC dam örtüyü layihəsini həyata keçirəcək. Sənaye Parkının 2 hektar ərazisində yerləşən müəssisədə qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməklə profilli metal təbəqələr, metal lövhələr, sendviç panellər istehsal olunacaq. İnvestisiya dəyəri 7 milyon manatdan çox olan obyekt 40 daimi iş yerinin yaradılmasına imkan verəcək.

Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda təməli 2021-ci il oktyabrın 4-də qoyulmuş Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkı 200 hektar ərazini əhatə edəcək. Ərazi kənd təsərrüfatı emalı, sənaye, sosial və texniki zonalara bölünəcək. Tikinti sahəsində logistika və ticarət mərkəzi, anbar kompleksləri, topdan və pərakəndə satış məntəqələri, yük avtomobilləri parkı, gömrük, yanacaqdoldurma, avtomobil və digər avadanlıqların təmiri məntəqələri nəzərdə tutulub. Sənaye Parkında üzlük və izolyasiya materiallarının, müxtəlif əlavələrin, tikinti üçün metal konstruksiyaların istehsalının təşkili nəzərdə tutulur.

Bundan əlavə, 76 adda kənd təsərrüfatı məhsulunun qablaşdırılması, meyvə-tərəvəz konservlərinin istehsalı və emalı, süd və ət məhsullarının istehsalı və emalı, şərab, yem və gübrə istehsalı, ipək fabriklərinin tikintisi, soyuducu otaqların tikintisi, kiçik istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması üzrə planlar davam etdirilir. İşğaldan əvvəl Cəbrayıl rayonunda maldarlıq, quşçuluq və baramaçılıq təsərrüfatları, xalçaçılıq, üzüm emalı, çörəkbişirmə, kənd təsərrüfatı maşınlarının təmiri aktiv fəaliyyət göstərirdi. Hazırda bu sahələrin yenidən fəaliyyət göstərməsi üçün bir çox işlər görülməkdədir.

Türkiyə, İtaliya, İsrail, Böyük Britaniya, Cənubi Koreya və Yaponiya şirkətləri artıq Azərbaycan tərəfdən təklif edilən bu layihələrdə iştirak ediblər. Füzuli rayonunda beynəlxalq hava limanı, Füzulidən Şuşaya 100 kilometrlik avtomobil yolu, iki mehmanxana, bu günədək işğaldan azad edilmiş ərazilərdə çoxsaylı elektrik stansiyaları tikilib. Yeddi digər magistral yol, ağıllı şəhər və ağıllı kənd, iki sənaye parkı, yaşıl enerji zonaları, yaşayış binaları və bir çox başqa obyektlər hazırda tikilir. Azərbaycan hökuməti 2022-ci ilin əvvəlindən məcburi köçkünlərin öz vətənlərinə qaytarılmasına başlamağı planlaşdırırdı və bu proses o zamandan davam etməkdədir, belə ki, hazırda azad edilmiş ərazilərə qaytarılan əhəlinin sayı on minlərlədir.

Blokadada olan Naxçıvan üçün kiçik və orta sahibkarlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Muxtar respublikanın həm təbii iqlimi, həm mineral resursları və zəngin kənd təsərrüfatı potensialı bu sahənin inkişafına imkan verir. Naxçıvanda tikinti materiallarının zənginliyi və emal sənayesinin inkişafı üçün müsbət şərait vardır və bu məhsullar yerli bazarı təmin etməklə bərabər, həm də ixrac potensialına imkan verir. Naxçıvanda Sənaye Parkının yaradılması yerli istehsalçıların dəstəklənməsi, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, ixracın artırılmasına şərait yaradır. Rayonlar üzrə qeyd etmiş olsaq əgər, Şahbuz regionunda daha çox maldarlıq, arıçılıq və meyvəçilik, həmçinin tərəvəz istehsalı ailə və sahibkar üçün iqtisadi səmərəli sahələrdir. Meyvəçilik və tərəvəzçilik dağ rayonlarında (Ordubad) kiçik sahibkarlıq obyekti olmaqla daha çox ailə təsərrüfatı formasında şaxələnir. Kiçik sahibkarlıq Naxçıvanda məşğulluğun 80%-ni təşkil edir. Kiçik sahibkarlığın inkişafında xidmət sektorunun da xüsusi yeri vardır ki, hazırda Naxçıvanda xidmətin müxtəlif sahələrinin geniş vüsət aldığına şahidiyik.

Dövlətin sahibkarlığa təsir hədəflərindən biri də Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illəri əhatə edən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasıdır ki, bu prosesdə müsbət nəticələrini göstərməkdədir.

Deyilənləri ümumiləşdirərək iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın innovativ modellərini aşağıdakı kimi təsniflədirə bilərik:

Tikinti üzrə:

- Ətraf mühitin ilkin resurslarının (hava, su, torpaq, biomüxtəliflik) keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, bu resurslardan səmərəli istifadə edilməsi, iqlim dəyişikliyinə mənfi cəhətlərinin aradan qaldırılması, iqtisadi və sosial səmərələrin əldə edilməsi üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi yolu ilə “Yaşıl şəhər” yanaşmasının həyata keçirilməsi;
- Üst tikililərin tikintisi (binalar, məktəblər, xəstəxanalar, zavodlar, körpülər və s.);
- İnfrastruktur tikintisi (su kanalları, kanalizasiya, qaz xətləri, elektrik enerjisi, rabitə, operator stansiyaları, işıqlandırma sistemləri, yol tikintisi və s.);
- Sərnişin və yük daşımaları üçün hava limanlarının və dəmir yollarının tikintisi, həmçinin tranzit daşımaların inkişafı;
- Tarixi abidələrin, kilsələrin, monastırların və sivilizasiya evlərinin bərpaası;
- zədələnmiş binaların sökülməsi və təsnifatı üçün söküntü və tullantıların təmizlənməsi qurğuları;
- Bina və tikililərin memarlıq və planlaşdırılması, layihələndirilməsi xidmətləri;
- Yaşıllaşdırma (landşaft) işləri;
- Kərpic, daş, üzlük daşları, dekorativ daşlar, tikinti daşları, divar blokları, dam örtüyü, çınqıl, qum, beton və digər tikinti materiallarının istehsalı, satışı və daşınması ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması;
- İstilik sistemlərinin, ağ əşyaların, qapı və pəncərələrin istehsalı və ya satışı;

İstehsal və emal üzrə:

- Alternativ bərpa olunan enerjinin təşviqi, bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi, avadanlıq və qurğuların istehsalı üzrə layihələrin dəstəklənməsi;
- Çayların bol olduğu rayonlarda elektrik enerjisi istehsalı üçün kiçik elektrik stansiyalarının yaradılması;
- dağlıq və meşəlik ərazilərdən alınan kənd təsərrüfatı tullantılarından və ağac yarpaqlarından istifadə etməklə sellüloz və kağız emalı müəssisələrinin yaradılması;
- Bölgənin ekoloji vəziyyətini qorumaq və iqtisadi səmərə vermək üçün tullantıların utilizasiyası və təkrar emalı müəssisələrinin yaradılması;
- Qara və əlvan metal tullantılarının toplanması və emalı üçün metal əritmə zavodlarının yaradılması;
- Süfrə suyu (qazlı və qazsız), mineral su və meyvə şirəsi istehsal edən şirkətlərin yaradılması;
- Konservləşdirilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının (meyvə nektarı və kompotu, mürəbbə istehsalı, turşu, mal əti konservləri, kürü) istehsalı və emalı üzrə müəssisələrin yaradılması;
- Çörək və çörək məmulatlarının istehsalı və emalı və gigiyenik qablaşdırma müəssisələrinin yaradılması;
- Tekstil, tikiş və toxuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətin yaradılması;
- Yumşaq və panel mebel istehsalı fabrikinin yaradılması;

Kənd təsərrüfatı və qida üzrə:

- Müasir suvarma sistemlərinin (damcı, çiləyici və infiltrasiya) və digər müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə kənd təsərrüfatı, intensiv bağçılıq və tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- Suvarma sistemi materiallarının istehsalı, satışı və quraşdırılması ilə məşğul olan şirkətin yaradılması;
- Müasir və səmərəli kənd təsərrüfatı üçün istixana komplekslərinin yaradılması;
- Aqrar sahədə emal müəssisələrinin və fermer bazarlarının yaradılması;
- Kənd təsərrüfatı üçün gübrələrin, pestisidlərin, toxumların, tinglərin istehsalı və satışı;
- Nadir Qarabağ atlarının damazlıq tərkibinin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi, bu sahədə elmi əsaslara söykənən seleksiya və damazlıq işlərinin aparılması, atların yetişdirilməsi, qulluq edilməsi, istifadəsi və sınaqdan keçirilməsi üçün atçılıq kompleksinin yaradılması;
- Arıçılıq və bal istehsalı üçün arıxanaların yaradılması;
- Quş əti və yumurta istehsalı üzrə quşçuluq təsərrüfatlarının yaradılması;

- otlar və qış otları formasında kiçik və iri heyvandarlıq təsərrüfatları yaratmaqla ət və ət məhsullarının, süd və süd məhsullarının istehsalı, emalı, qablaşdırılması və etiketlənməsi üçün ət-südcülük təsərrüfatı kompleksinin yaradılması;
- Meyvələrin (alma, armud, şərab üzümü, ərik, gilə, albalı, tut, qoz), tərəvəz (kartof, badımcın, pomidor, bibər), bostan bitkiləri, yemlik (yonca), dənli bitkilər (arpa, buğda, qarğıdalı), pambıq, günəbaxan, pambıq, soba bitkiləri becərilməsi;
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması, qablaşdırılması və ixracı üçün anbarın yaradılması;
- Taxıl məhsullarının daşınması, saxlanması, üyüdülməsi, qablaşdırılması və satışı üçün dəyirman kompleksinin yaradılması;

Xidmət üzrə:

- Regional və milli mətbəxi təklif edən restoran xidmətinin yaradılması;
- Kafelər, çayxanalar, şərab zavodları, desert dükənləri, yeməxanalar, restoran xidmətləri, habelə yeməklərin sifarişi və çatdırılması xidmətləri;
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının restoran menyularında müştərilərə, təsərrüfat bazarlarında isə alıcılara təklif edilməsi;
- Klaster strategiyası vasitəsilə təsərrüfatlar, restoranlar və fermer bazarları şəbəkəsinin yaradılması;

Təhsil və sosial xidmət üzrə:

- Uşaq bağçalarının, musiqi məktəblərinin, şahmat klublarının, idman zallarının açılması;
- İncəsənət və təhsil kurslarının yaradılması;
- Kitabxanaların, kinoteatrların, teatrların və muzeylərin açılması;

Ticarət (satış) üzrə:

- Ticarət mərkəzlərində ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının topdan və ya pərakəndə satışı;

Mədən üzrə:

- Mədən sənayesinin inkişafına yönəlmiş layihələrin dəstəklənməsi;
- Əhəngdaşı, mişar daşı, çinqil və s. üçün karxanaların yaradılması.

Sağlamlıq üzrə:

- Müalicə yönümlü tibbi sağlamlıq mərkəzlərinin yaradılması;
- Tibbi xidmət göstərmək üçün klinikaların açılması və apteklərin yaradılması;
- Tibbi ləvazimatların və dərman vasitələrinin (xüsusilə dərman bitkilərindən hazırlananlar) istehsalı və saxlanması;
- Meditasiya, yoqa, nəfəs məşqləri və s. kimi reabilitasiya üçün tibbi xidmətlər göstərmək üçün meşələrdə sanatoriyaların yaradılması.

Turizm üzrə:

- Sağlamlıq, ekoturizm, qış, yay, kənd, macəra, səyahət və qaranlıq turizmin inkişafı;
- Mehmanxana, yerləşdirmə, sanatoriya və istirahət mərkəzlərinin yaradılması;
- Turistlərin cəlb edilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olan turizm ofislərinin yaradılması;
- Şəhər mərkəzlərində və qəsəbələrdə iri, orta və kiçik parkların və istirahət mərkəzlərinin yaradılması;

Yaradıcılıq üzrə:

- Ənənəvi və milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən qədim xalq sənətkarlığının inkişafı üçün bu sahələrə dəstəyin göstərilməsi;
- Xalçaçılıq, ipəkçilik, boyama, suvenir istehsalı, dərzilik, zərgərlik, misgərlik, dulusçuluq, çini qab istehsalı, dəmirçilik, çəkməçilik və papaqçılığın inkişafı;

Xidmətlər üzrə:

- Sahibkarların hazırlanması üçün təlimlərin, seminarların və maarifləndirici tədbirlərin təşkili;
- Məhsulların global bazarlara çatdırılması və ixracın artırılması üçün aktiv marketinq və reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi;

- Dövlət və özəl qurumlar, logistika mərkəzləri, “ASAN xidmət” kimi xidmət mərkəzlərinin yaradılması;
- Elektron ticarət/e-ixracın inkişafı üçün rəqəmsallaşmanın təşviq edilməsi və bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi üçün layihələrin dəstəklənməsi;
- Regionun tanınması, investorların cəlb edilməsi və turizm üçün vahid məlumat bazasının yaradılması;
- Milli və beynəlxalq təşkilati fəaliyyətlərdə (yarmarkalar, festivallar, şənliklər, sərgilər, müsabiqələr, seminarlar, konfranslar, konqreslər) iştirak edən qurum və təşkilatların yaradılması;
- Qəssab, bərbər, gözəllik salonu, camaşırxana və kimyəvi təmizləmə, fotostudiya, məişət texnikasının, mobil cihazların və kompüterlərin təmiri, saatsaz, kompüter və internet xidmətləri, reklam fəaliyyəti, bankomat, yanacaqdoldurma məntəqəsi, taksi, yük nəqliyyatı, avtomobil, kənd təsərrüfatı maşınları və digər avadanlıqların ehtiyat hissələrinin mağazası və təmiri xidməti.

Sonda onu da qeyd edim ki, ölkənin iqtisadi tənzimləmə fəaliyyətinə mənfi təsir edən məsələlərdən biri də “kölgə iqtisadiyyatıdır” və dövlət tərəfindən bu məsələnin həlli ilə bağlı çox ciddi addımlar atılmışdır. Nəticədə “kölgə iqtisadiyyatı” 1995-ci ildə 60%, 2015-ci ildə 42%, 2019-cu ildə isə cəmi 10% təşkil edib. Demək olar ki, hazırda (2025) bu proses yox deyiləcək qədər azdır.

Nəticə

Innovasiya (yenilik) təkcə iqtisadi artım baxımından deyil, həm də iqtisadi inkişaf istiqamətinin dəyişdirilməsi və həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması baxımından vacibdir.

Tədqiqat nəticəsində məlum olur ki, KOS-lar məşğulluğu təmin etmək, işsizliyi aradan qaldırmaq və rifahı artırmaqla ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafında dəyərli rol oynayır. Qlobal təcrübəyə əsaslanaraq, KOS-ların səmərəlilik və effektivlik yaradan, innovasiya təcrübələri, investisiya və ixrac potensialının artırılması üçün stimullar və klasterləşmə strategiyaları vasitəsilə rəqabət qabiliyyətini artırdığı və davamlılığı təmin etdiyi müəyyən edilmişdir.

Biz milli və beynəlxalq məqsədlərə uyğun olaraq dünya ölkələrində işlənib hazırlanmış və sınaqdan keçirilmiş uğurlu təcrübələri, layihələri və proqramları həyata keçirməklə, əlavə dəyəri, məhsuldarlığı və KOS-ların iqtisadiyyatımızdakı payını artırmaqla iqtisadi inkişafa müsbət təsir göstərə bilirik.

Qeyd edim ki, qlobal innovasiyayönümlü iqtisadi islahatlar müasir iqtisadiyyata keçid deməkdir ki, burada söhbət rəqəmsal iqtisadiyyatdan, nağdsız hesablaşmalardan, beynəlxalq rəqəmsal ticarət əməliyyatlarından gedir. İnnovativ trend -dünyada beynəlxalq qlobal iqtisadiyyatda hansı iqtisadi modellər tətbiq edilirsə, onların Azərbaycan iqtisadiyyatına inteqrasiya olunması deməkdir. Yəni, Azərbaycanın da həmin modellərdən istifadə etməsi mümkündür.

Tədqiqat zamanı ölkənin ümumi rifahının və sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, qeyri-neft-qaz sahələrinin inkişafı, xüsusilə zəngin Qarabağ bölgəsində KOS-ların rolunun artırılması məqsədi ilə keçmiş və indiki dövr birlikdə təhlil edilmiş, Qarabağ iqtisadiyyatında əsas potensial innovasiya-investisiya sahələri və təbii sərvətlər ətrafı araşdırılmışdır.

ƏDƏBİYYAT

1. “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 6 dekabr 2016-cı il.
2. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: nailiyyətlər və perspektivlər. AMEA nın İqtisadiyyat İnstitutu. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2015.
3. A.D.Hüseynova. Azərbaycanda innovasiya potensialının təhlili. Bakı: “Elm və təhsil”, 2013.
4. Z.M.Nəcəfov. Milli innovasiya sistemlərinin əsasları. Bakı: “Elm”, 2006
5. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər). 11 fevral 2004-cü il, No 24

6. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramı (2009-2013). 14 aprel 2009-cu il, N 80
7. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramı (2014-2018-ci illər). 27 fevral 2014-cü il, N 118
8. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramı (2019-2023). 29 yanvar 2019-cu il, N 500
9. Abbasov A. Sahibkarlıq fəaliyyəti; Formalaşma və inkişaf problemlərinin növləri. Bakı: “Bilim” nəşriyyatı. (1998).
10. Gənciyev Ç., Novruzov, N., Məmmədov, M. Sahibkarlığın əsasları. Bakı: Zaman nəşriyyatı. (1999).
11. Hacıyev C., Əhədov V. Azərbaycanada sahibkarlığın inkişafında institusional tənzimləmənin rolunun artırılması. Moskva: Ümumrusiya Elmi və Analitik Jurnalı “Maliyyə İqtisadiyyatı”, 205-211. (2021).
12. Hacıyev, C. Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda sahibkarlığın inkişafının aktual problemləri. Bakı: İqtisadiyyat və Sahibkarlıq Beynəlxalq Elmi Jurnalı, 2021.654-658.
13. Qənbərli A. Azərbaycanada sahibkarlığın inkişafı problemləri və həlli yolları. Monoqrafiya Bakı. 2000.